

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS E A INSATISFAÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS AND BODY DISSATISFACTION IN HIGH SCHOOL ADOLESCENTS

Antônio Rigor Alves de Sousa¹
Ana Cristina Guilhon Lobo Ximenes²

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência das redes sociais na insatisfação corporal em adolescentes do ensino médio. Esse tema é de grande relevância no meio acadêmico, visto que o uso das redes sociais tornou-se parte do cotidiano dos adolescentes, influenciando diretamente sua forma de pensar, agir e se relacionar com o próprio corpo. Nesse contexto, a busca por um padrão estético idealizado, frequentemente promovido nas mídias digitais, tem contribuído para o aumento da insatisfação corporal entre os jovens. Esse problema pode afetar a autoestima, o bem-estar e até a saúde mental dos estudantes do ensino médio. Os objetivos específicos da pesquisa incluíram: identificar as redes sociais mais utilizadas pelos adolescentes e investigar como a obesidade na adolescência contribui para a insatisfação corporal em um contexto influenciado pelas redes sociais. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com base em 10 artigos selecionados que utilizaram estudos de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da plataforma Google Acadêmico, abrangendo publicações entre 2020 e 2025. Os estudos analisados revelaram que a maioria dos adolescentes faz uso frequente de redes como Instagram, TikTok e WhatsApp, sendo essas plataformas um espaço de comparação constante com padrões de beleza irreais. Verificou-se ainda que adolescentes com sobrepeso ou obesidade são mais propensos à insatisfação corporal, especialmente em razão da pressão estética intensificada pelas mídias digitais. Conclui-se que há uma relação direta entre o uso excessivo das redes sociais e a construção de uma imagem corporal negativa, sendo necessário o desenvolvimento de ações educativas que promovam o uso consciente da internet e a valorização da diversidade corporal.

Palavras-chave: Adolescentes, Ensino Médio, Redes Sociais.

ABSTRACT: *This study aims to analyze the influence of social media on body dissatisfaction among high school adolescents. This topic is highly relevant in the academic field, as the use of social media has become part of adolescents' daily lives, directly influencing how they think, act, and relate to their own bodies. In this context, the pursuit of an idealized aesthetic standard, frequently promoted on digital platforms, has contributed to the growing dissatisfaction with body image among young people. This issue can negatively impact the self-esteem, well-being, and even mental health of high school students. The specific objectives of the study included identifying the most used social media platforms among adolescents and investigating how obesity during adolescence contributes to body dissatisfaction in a context influenced by digital media. An integrative literature review was conducted based on 10 selected articles that employed field study methodologies. The bibliographic research was carried out using the Google Scholar platform, covering publications from 2020 to 2025. The analyzed studies revealed that most adolescents frequently use platforms such as Instagram, TikTok, and WhatsApp, which serve as constant comparison spaces with unrealistic beauty standards. It*

was also found that adolescents who are overweight or obese are more likely to experience body dissatisfaction, especially due to the aesthetic pressure intensified by digital media. It is concluded that there is a direct relationship between excessive social media use and the development of a negative body image, highlighting the need for educational actions that promote conscious internet use and the appreciation of body diversity.

Keywords: *Adolescents, High School, Social Media.*

¹Licenciado do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rigoralves07@gmail.com

²Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: orientador@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Hoje em dia, os adolescentes usam muito as redes sociais para conversar e mostrar coisas uns aos outros. Essas redes acabam influenciando várias partes da vida deles, inclusive como eles se veem e se sentem com o próprio corpo. Isso acontece porque, muitas vezes, as redes sociais mostram corpos "perfeitos" e imagens que passaram por edições. Para Ferreira (2024) a influência das redes sociais na forma como os jovens veem seus corpos virou um problema para especialistas em saúde e beleza. Nesses espaços online, ver o tempo todo corpos "perfeitos" e vidas que parecem ideais faz com que os jovens se sintam pressionados a ter uma beleza que muitas vezes não é real e nem possível de alcançar.

Diante dos aspectos mencionados, surge o objeto de estudo que trata da influência das redes sociais na insatisfação corporal entre adolescentes do ensino médio. Para a realização deste projeto de pesquisa, formulou-se a seguinte questão investigativa: De que forma o uso das redes sociais influencia a insatisfação corporal em adolescentes do ensino médio?

Para responder à pergunta formulada, com base na observação da realidade e em estudos já realizados, supõe-se que o uso excessivo das redes sociais pode contribuir para a insatisfação corporal entre adolescentes. Isso ocorre porque muitos jovens se comparam com padrões de beleza irreais divulgados nas mídias digitais. Essa comparação constante pode afetar negativamente a autoestima e o bem-estar, exigindo atenção de profissionais da educação, psicologia e saúde.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a influência das redes sociais na insatisfação corporal em adolescentes do ensino médio e de forma específica, buscará identificar as redes

sociais mais utilizadas pelos adolescentes e investigar como a obesidade na adolescência contribui para a insatisfação corporal em um contexto influenciado pelas redes sociais.

Dessa forma, a presente pesquisa se apoia nos estudos de diversos autores que abordam os efeitos das redes sociais na percepção da imagem corporal, como Brito *et al.* (2020), Severo e Tenório (2021), Ferreira (2024), Justino *et al.* (2020), Ades e Kerbauy (2002), Mancini (2015), Lara *et al.* (2022), Silva e Mea (2023), entre outros, que contribuirão para a fundamentação teórica e análise crítica do tema.

Os tópicos estão distribuídos em sete partes: a primeira será a introdução da pesquisa, a segunda o referencial teórico que embasa o estudo, a terceira a metodologia utilizada no presente trabalho, a quarta os resultados da pesquisa, a quinta seção será a discussão da pesquisa, a sexta as considerações finais seguida das referências.

Este trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura com abordagem descritiva. Foi utilizado o mecanismo de busca do Google Acadêmico no período de 2002 à 2023 para a busca de artigos. Os descritores empregados foram “adolescente”, “redes sociais” e “insatisfação corporal”, combinados com o operador booleano “AND”. Como resultado, localizou-se 782 artigos e foram utilizados 10 artigos para embasar a pesquisa.

2 DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, na presente pesquisa, objetiva-se esclarecer os conceitos iniciais acerca do tema. Com foco nisso, este capítulo foi dividido em três seções. Na primeira seção busca identificar as redes sociais mais utilizadas pelos adolescentes. Na segunda seção, objetiva analisar como a obesidade na adolescência contribui para a insatisfação corporal em um contexto influenciado pelas redes sociais.

Por fim, a terceira seção tratará da discussão sobre a construção da imagem corporal e os impactos emocionais causados pela exposição constante aos padrões estéticos nas redes sociais. Partindo desses pontos, será possível construir uma base teórica suficiente para avançar nas principais discussões acerca do tema.

2.1. As redes sociais mais utilizadas pelos adolescentes

As redes sociais fazem parte do cotidiano dos adolescentes e exercem grande influência

sobre suas opiniões, comportamentos e hábitos. Entre as plataformas mais populares estão o Instagram, TikTok, WhatsApp e YouTube, que são usadas diariamente para comunicação, entretenimento e consumo de conteúdos diversos.

Silva (2024) afirma que segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, 83% das crianças e adolescentes que usam internet no Brasil têm perfis em redes como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Entre as crianças de 9 a 10 anos, 60% possuem conta em pelo menos uma rede social, mesmo que essas plataformas exijam idade mínima de 13 anos. A pesquisa também mostra que 8% dos adultos responsáveis acreditam que a criança ou adolescente sob seus cuidados já passou por alguma situação incômoda na internet. No entanto, 29% dos jovens de 9 a 17 anos afirmam ter vivenciado algo que os deixou chateados nas redes sociais.

Entre os adolescentes de 11 a 17 anos que relataram situações ofensivas, 31% contaram para pais ou responsáveis, 29% para amigos da mesma idade e 17% para irmãos ou primos. Já 13% disseram que não contaram a ninguém sobre o ocorrido (Silva, 2024).

Gráfico 1 - Crianças e adolescentes com perfil em plataformas digitais

Fonte: TIC Kids Online Brasil 2024, Cetic.br.

Entre os adolescentes de 11 a 17 anos que relataram situações ofensivas, 31% contaram para pais ou responsáveis, 29% para amigos da mesma idade e 17% para irmãos ou primos. Já 13% disseram que não contaram a ninguém sobre o ocorrido (Silva, 2024).

13% disseram que não contaram a ninguém sobre o ocorrido (Silva, 2024).

Para Silva e Otávio (2023) o acesso à internet no Brasil cresceu em 2023. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2023, realizada pelo Cetic.br, 84% da população com 10 anos ou mais usou a internet nos três meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 156 milhões de pessoas. Em 2022, esse índice era de 81%. Considerando também quem usou aplicativos que exigem conexão, mesmo sem acessar a internet diretamente, o número sobe para 88% da população, totalizando 164 milhões de usuários.

Marques (2025) afirma que o Instagram é a quarta rede social mais usada no mundo, com cerca de 2 bilhões de pessoas entrando todo mês. Antes de ser comprado pelo Facebook, o aplicativo já tinha seus primeiros filtros, mostrava as fotos em ordem de publicação e só aceitava fotos quadradas. Com o tempo, o Instagram criou funções que fizeram muito sucesso, como os Stories (parecido com o Snapchat) e o Reels (inspirado no TikTok). Outras funções, como o IGTV, não deram certo e acabaram saindo em 2021.

O nome "Instagram" juntou duas palavras em inglês: "instant" (rápido) e "telegram" (mensagem). "Instant" mostra como as informações são compartilhadas rapidinho, e "telegram" lembra um jeito antigo de mandar mensagens. Essa mistura explica o que o Instagram faz: deixar as pessoas mostrarem fotos e vídeos na hora. O Instagram não é só um lugar para postar fotos e vídeos; é um jeito novo de se comunicar com imagens. Hoje em dia, as fotos podem contar histórias, mostrar sentimentos e fazer as pessoas se interessarem de um jeito que as palavras às vezes não conseguem. Por isso, o nome Instagram representa como a comunicação moderna por imagens é rápida e fácil (Cidesp, 2025).

Uma pesquisa mostrou que mais ou menos 82% das crianças e adolescentes que usam internet no Brasil dizem ter conta em redes sociais. Isso dá uns 22 milhões de jovens. A coordenadora da pesquisa, Luísa Adib, falou que a pesquisa mostra que muitas crianças e adolescentes estão nesses ambientes online. Quase 97% dos jovens de 15 a 17 anos que usam internet têm perfil em alguma rede social, o que é muita gente (Cruz, 2019).

Pela primeira vez na pesquisa, mais crianças e adolescentes têm conta no WhatsApp do que no Facebook. Também aumentou o número de jovens nessa faixa etária usando o Instagram, que é a terceira rede social mais usada por eles. Apesar das coisas boas, Luísa disse que usar a internet também traz perigos para crianças e adolescentes, como falar com pessoas desconhecidas, mesmo que isso nem sempre seja um problema, segundo ela. Eles também podem ver coisas que não são adequadas e até mesmo o que a criança ou adolescente faz online

pode ser ofensivo para os amigos da mesma idade (Cruz, 2019).

Com base nos dados apresentados, é possível perceber que os adolescentes estão cada vez mais presentes nas redes sociais. O acesso à internet é quase universal nessa faixa etária, o que reforça a importância de entender como essas plataformas influenciam o comportamento e a percepção de si mesmos. Será apresentado o surgimento do aplicativo mais utilizado atualmente para troca de mensagens, o WhatsApp.

Brian Acton e Jan Koum, que já tinham muita experiência em tecnologia, criaram o WhatsApp em 2009. Os dois trabalharam juntos no Yahoo por dez anos. Depois de sair da empresa, eles resolveram abrir seu próprio negócio e fizeram o aplicativo de mensagens que mudou a forma como as pessoas se comunicam. Foi assim que o WhatsApp começou. A ideia do aplicativo veio da vontade de ter um jeito de conversar rápido e fácil, sem ter que pagar para enviar mensagens. Acton e Koum queriam fazer algo que qualquer pessoa pudesse usar, não importa onde estivesse. Como ele foi feito para funcionar em celulares, o aplicativo ficou ainda mais interessante para as pessoas, porque não cobrava taxas extras para enviar mensagens, mesmo quando a pessoa estava viajando (Castro, 2023).

Conforme Marques (2025) o WhatsApp é um aplicativo de mensagens usado por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, está instalado em 98% dos celulares. Antes de ser comprado pela Meta (antigo Facebook), o app já era popular. Hoje, é gratuito e pode ser usado em celulares, computadores e tablets, embora no passado já tenha funcionado por assinatura. Além das mensagens, o WhatsApp oferece funções parecidas com as de redes sociais, como o Status, onde fotos e vídeos desaparecem após 24 horas. Também permite enviar localização em tempo real e fazer pagamentos. A Meta, empresa comandada por Mark Zuckerberg, comprou o WhatsApp em 2014, quando o aplicativo tinha cerca de 400 milhões de usuários, por mais de 19 bilhões de dólares.

Verissimo (2025) afirma que como o WhatsApp cresceu muito, surgiu a ideia de ajudar também as empresas. Foi aí que criaram o WhatsApp Business, que é uma versão feita especialmente para pequenos e médios negócios. Com isso, os donos de empresas puderam usar o aplicativo para falar direto e de um jeito fácil com seus clientes. No WhatsApp Business, as empresas podem fazer um perfil da sua loja, mandar respostas automáticas, usar etiquetas para organizar as conversas e ver dados que ajudam a atender melhor os clientes. Essa ferramenta tem ajudado muito a melhorar a comunicação e a fazer os clientes confiarem mais nas marcas, o que ajuda essas marcas a crescerem na internet.

Diante de todas essas informações, fica evidente que as redes sociais, especialmente o WhatsApp e Instagram, exercem forte impacto na vida dos adolescentes. Elas são meios de comunicação essenciais e, ao mesmo tempo, fontes de influência, desafios e oportunidades. Com o aumento do uso dessas plataformas, torna-se fundamental refletir sobre seus efeitos no comportamento dos jovens e sobre a importância do uso consciente e seguro da internet.

2.2 Obesidade na adolescência e sua relação com a insatisfação corporal

A obesidade na adolescência constitui um problema de saúde pública e se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, essa condição está associada a diversos fatores, como genética, estilo de vida sedentário e hábitos alimentares inadequados.

Durante a adolescência, fase marcada por mudanças físicas e emocionais intensas, a preocupação com o corpo torna-se mais evidente. Nesse período, os adolescentes são mais vulneráveis a padrões estéticos impostos pela sociedade, principalmente por meio das redes sociais. Nesse contexto, aqueles que vivenciam a obesidade muitas vezes sentem-se fora dos padrões considerados ideais, o que pode levar à insatisfação com o próprio corpo, baixa autoestima e isolamento social.

Os adolescentes que vivenciam essa condição estão mais suscetíveis a desenvolver doenças crônicas na vida adulta, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia, impactando de forma negativa na sua qualidade de vida.

De acordo com Vidal e Bastos (2022), a obesidade é uma condição médica causada pelo acúmulo de gordura localizada em diferentes partes do corpo humano. Existem diferentes causas para a obesidade, sendo que a principal delas é o consumo exagerado de calorias proveniente de alimentos. De forma geral, o acúmulo de gordura acontece quando há um desequilíbrio entre a energia que é inserida no corpo por meio das refeições e a energia que é gasta pelo corpo nas atividades do dia a dia.

Segundo Mancini (2015, p. 52)

A obesidade tem sido definida como doença crônica associada ao excesso de gordura corporal (acúmulo de tecido adiposo localizado ou generalizado), com etiologia complexa e multifatorial, resultando da interação de estilo de vida, genes e fatores emocionais. A definição de obesidade mais utilizada é baseada no índice de massa corporal (IMC), que retrata o grau de corpulência, porém sem definir exatamente o conteúdo corporal de gordura ou de massa magra.

As autoras Ades e Kerbaui (2002) afirmam que a obesidade é atualmente assunto de

interesse universal. É considerada uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. É fator de risco para patologias graves, como a diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, distúrbios reprodutivos em mulheres, alguns tipos de câncer e problemas respiratórios.

As consequências emocionais da obesidade incluem sofrimento psíquico, episódios de depressão e comportamentos de esquivas sociais. Ades e Kerbauy (2002) ressaltam que adolescentes obesos enfrentam preconceito e exclusão, situações que se agravam em ambientes online, onde o corpo é constantemente exposto e avaliado. A busca por aceitação e pertencimento nas redes sociais pode levar esses jovens a adotarem medidas drásticas para emagrecer ou esconder suas características físicas.

O autor Hercowitz (2017), afirma que a obesidade tem diversas causas. Dentre seus fatores preponderantes estão:

- Fatores genéticos: filhos de pais não obesos têm 9% de possibilidade de se tornarem obesos, enquanto que se um dos pais for obeso a chance sobe para 40% e se ambos os pais forem obesos, para 80%.
- Fatores individuais: cada pessoa tem suas próprias características de metabolismo, com maior ou menor capacidade de ganhar ou perder peso.
- Fatores ambientais: têm grande influência na obesidade do jovem, geralmente consequente ao grande número de calorias e baixa quantidade de exercícios físicos. O erro alimentar e o sedentarismo são os vilões por grande parte dos casos de obesidade na infância e adolescência.
- Doenças: apesar de não serem a causa mais comum de obesidade, existem algumas doenças que podem desencadear-la, como doenças endócrinas ou síndromes genéticas.

Conforme Marchisotti (2020), além de haver a divisão entre os níveis de gravidade do sobrepeso e obesidade, existe também a divisão dos diferentes tipos de obesidade, de acordo com o tipo de acúmulo de gordura. Como o próprio nome sugere, a obesidade abdominal ocorre quando o acúmulo de gordura se dá sobretudo na região abdominal. Nesse caso existe um risco muito mais acentuado de se desenvolver problemas cardíacos, diabetes, e também aumento do colesterol.

O Atlas Mundial da Obesidade de 2024, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, apresenta um cenário preocupante para o Brasil: a projeção é que em 2035, metade da população jovem brasileira esteja com sobrepeso ou obesa. Essa estimativa, baseada em dados de 186 países, evidencia a gravidade do problema da obesidade infantil no país, isso evidencia a necessidade de políticas públicas que aliem a promoção da saúde física ao cuidado com a saúde emocional, principalmente no enfrentamento da pressão estética promovida pelas redes sociais (Garcia, 2024).

Ademais, a obesidade, um problema de saúde pública, com muitos fatores e associada a uma série de doenças crônicas. A condição, caracterizada pelo excesso de tecido adiposo, pode ser classificada em diferentes tipos, cada um com suas especificidades e riscos à saúde. Fatores genéticos, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo são alguns dos elementos que contribuem para o desenvolvimento da obesidade. A prevalência crescente dessa condição, especialmente entre crianças e adolescentes, exige ações para reverter esse cenário e promover a saúde dessa parcela da sociedade.

Portanto, a obesidade na adolescência deve ser compreendida não apenas como uma condição física, mas também como um fator que influencia a construção da imagem corporal e o bem-estar emocional, em um cenário onde os jovens são diariamente impactados por padrões irreais de beleza. A promoção de uma imagem corporal positiva, aliada à conscientização sobre os perigos do culto exagerado ao corpo nas redes sociais, é essencial para garantir o desenvolvimento saudável dos adolescentes.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa é caracterizada como uma revisão integrativa da literatura, método que permite a análise ampla de estudos experimentais e não experimentais, promovendo uma compreensão aprofundada sobre o fenômeno investigado (Sousa; Silva; Carvalho, 2010). Esse tipo de revisão possibilita a identificação de conhecimentos consolidados e lacunas na produção científica existente.

Segundo Oliveira (2012), a pesquisa científica envolve uma sequência de atividades voltadas à construção de novos conhecimentos, promovendo inovações aplicáveis a diversas áreas. Nesse sentido, a revisão de literatura, conforme Peres (2023), é uma etapa essencial do processo acadêmico, pois consiste na busca, análise e avaliação crítica de produções científicas relevantes, oferecendo uma base teórica consistente para o desenvolvimento de estudos.

Este trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura com abordagem descritiva. Foi utilizado o mecanismo de busca do Google Acadêmico no período de 2020 à 2025 para a busca de artigos. Os descritores empregados foram “adolescente”, “redes sociais” e “insatisfação corporal”, combinados com o operador booleano “AND”. Como resultado, localizou-se 782 artigos e foram utilizados 10 artigos para embasar a pesquisa.

4 RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, utilizou-se o mecanismo de busca do Google Acadêmico, com recorte temporal de 2020 a 2025. Os descritores aplicados foram “adolescente”, “redes sociais” e “insatisfação corporal”, combinados com o operador booleano “AND”. A busca inicial resultou em 782 artigos, dos quais 10 foram selecionados para compor a base teórica da presente investigação.

QUADRO 1 - ARTIGOS CIENTÍFICOS SELECIONADOS NA BASE DE DADOS.

ANO / AUTORES	TÍTULO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
2020 BRITO, Amanda De; Alberto De; THIMÓTEO, Tayná Brum; BRUM, Fábio.	REDES SOCIAIS, SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A IMAGEM CORPORAL DE ESTUDANTES ADOLESCENTES E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	O presente estudo de revisão teve por objetivo discutir possíveis influências das redes sociais sobre a percepção da autoimagem corporal de jovens escolares no contexto do COVID-19.	Foram resgatados 110 artigos nas bases de dados Scopus, Web of Science e PsycINFO, destes três foram selecionados para análise.	Os resultados encontrados nos estudos apontaram para insatisfação corporal generalizada entre os jovens, bem como uma comparação exacerbada com os corpos expostos nas mídias. Concluiu-se que o excesso e/ou o mau uso das redes sociais podem afetar negativamente a imagem corporal de adolescentes em tempos de pandemia.
2020 GUIMARÃES, Isabel Cristina Teixeira	(In)satisfação com imagem corporal em adultos usuários de redes sociais: Estudo Pró-Saúde	Este trabalho tem como objetivo avaliar a associação entre o uso de redes sociais e a satisfação com a imagem corporal.	Recorte seccional realizado com dados de 518 participantes da fase 4 do Estudo Pró-Saúde, uma coorte de funcionários técnico-administrativos de uma universidade do Rio de Janeiro. Para avaliação da imagem corporal, foi utilizada uma escala de 15 silhuetas, obtendo-se silhueta percebida e silhueta desejada.	O uso da internet foi avaliado por meio de questionário com 11 opções de resposta relacionadas à finalidade do uso; com base nas respostas, foram criadas três categorias: grupo 1 (pessoas que relataram acessar a internet mas não acessavam as redes sociais); grupo 2 (pessoas

					<p>que relataram acessar as redes sociais) e grupo 3 (pessoas que relataram não acessar a internet). A associação entre a (in)satisfação com a imagem corporal e o acesso de redes sociais foi avaliada via regressão logística multinomial. A maioria dos indivíduos (80,5%) era insatisfeita por excesso de peso, 11% encontravam-se satisfeitos e 8,5% relataram insatisfação por baixo peso. Os homens apresentaram menor chance de estarem insatisfeitos com o excesso de peso que as mulheres (OR: 0,42 IC95%: 0,22 – 0,82).</p>
2020	JUSTINO, Maraísa I. C.; ENES, Carla Cristina; NUCCI, Luciana Bertoldi	Imagem corporal autopercebida e satisfação corporal de adolescentes.	avaliar a imagem corporal autopercebida e a satisfação corporal de adolescentes e seus fatores associados.	estudo transversal realizado com 200 adolescentes de uma organização não governamental de Campinas-SP. A imagem corporal autopercebida foi avaliada por meio de escala de silhuetas e a satisfação corporal por áreas do corpo. A associação entre dados sociodemográficos e antropométricos e imagem e satisfação corporal foi avaliada por regressão logística.	identificou-se uma importante distorção e insatisfação com a forma corporal. Meninas, adolescentes com sobrepeso / obesidade e aqueles com obesidade abdominal têm mais chances de apresentar dessa condição. Esses achados podem subsidiar ações que tratam da questão da aceitação da autoimagem,

					prevenindo distúrbios mais graves que podem afetar diretamente a saúde dos jovens.
2021	SEVERO, Andressa; TENÓRIO, Maria Eduarda	A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS E DO USO DAS REDES SOCIAIS NA (IN)SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA	O presente artigo trata-se de uma revisão da literatura e teve como objetivo discutir a influência das mídias sociais e do uso das redes sociais na (in)satisfação com a imagem corporal na adolescência.	O presente artigo trata-se de uma revisão da literatura.	Verificou-se que, por ser um público mais vulnerável e que consome intensamente, os adolescentes sofrem grande influência das mídias sociais e redes sociais. Por difundirem informações que podem exercer uma influência significativa na busca por um corpo perfeito e adequado aos padrões, esses meios de comunicação social representam um risco para a imagem corporal dos adolescentes.
2022	DUBENA, Maria Fernanda Costa; SCHWAMBACH, Cornélio.	A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA INSATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL ADOLESCENTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS	O objetivo geral é demonstrar a influência das redes sociais na insatisfação da imagem corporal dos adolescentes e as consequências geradas a partir dela.	A metodologia utilizada classificase como explicativa bibliográfica. É uma pesquisa qualitativa. Foi realizada uma revisão narrativa de literatura que não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica de literatura.	O resultado mais significativo evidenciado no projeto é que as redes sociais causam influência na insatisfação da imagem corporal do adolescente, gerando também consequências a partir dela, como o transtorno dismórfico corporal.
2022	LARA, Camila Clozato; FRANCATTO, Evelyn Mairy; AVÍNCOLA, Alexandre da Silva.	Impacto das redes sociais sobre a insatisfação corporal em meninas adolescentes no Ensino Médio.	Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto das mídias sociais sobre a insatisfação corporal.	Alunas do ensino médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR) foram consultadas sobre sua relação com as redes sociais e sua percepção corporal.	Constatou-se uma forte influência das mídias em sua construção de imagem corporal e ideário de beleza. Esse trabalho contribuiu para o desenvolvimento

					de consciência da percepção corporal e dos padrões estéticos para as meninas adolescentes e a relação das mídias sociais e o desenvolvimento da autoimagem.
2023	BARROS, Pedro Henrique Alvarenga <i>et al.</i>	IMPACTOS DA MÍDIA E FATORES ASSOCIADOS NA INSATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES.	Objetivo: Verificar os impactos da mídia e fatores associados na insatisfação da imagem corporal em adolescentes. Métodos:	Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, realizada nas bases de dados: Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados no Brasil nos últimos 10 anos. Foram inclusos os seguintes descritores: adolescente; imagem corporal; mídia e rede social.	Resultados: De um total de 30 publicações encontradas, 06 artigos atenderam aos objetivos propostos. Ficou claro que a imagem corporal é formada ao longo da vida através das relações internas e externas com o mundo real e virtual, pois a adolescência é uma fase da vida do ser humano em que a construção dessa imagem ocorre de forma mais estrutural, formando-se assim seus primeiros alicerces. Considerações: Por fim, existe a necessidade de profissionais, pais e professores de educação física manterem este assunto em pauta de forma a minimizar os possíveis efeitos negativos do uso desregulado, passivo e acrítico das redes sociais e incentivar uma relação equilibrada e saudável entre os interativos.

2023	SANTOS, Bianca Soares dos; FERNANDES, Nathália Dalla Vecchia; MASQUIO, Deborah Cristina Landi	Redes sociais e insatisfação com a imagem corporal em estudantes da área da saúde.	Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre a insatisfação com a imagem corporal e o uso de redes sociais entre estudantes de graduação da área da saúde.	Foi realizada uma pesquisa transversal, com coleta de dados on-line por meio da plataforma Google Forms®. A amostra foi composta por 203 estudantes do curso da área da saúde com idade entre 18 e 40 anos.	Conclui-se que a insatisfação com a imagem corporal esteve associada ao IMC, número de redes sociais e escore de influência da rede social e foi observada principalmente em mulheres.
2023	SILVA, Hannah Lupato; MEA, Cristina Pilla Della	Uso de rede sociais e autoimagem em adolescentes: uma revisão narrativa	O objetivo deste estudo foi descrever os principais impactos do uso das redes sociais na autoimagem dos adolescentes	Realizou-se uma revisão narrativa onde foram consultados materiais bibliográficos nacionais e internacionais, como livros, artigos científicos e dissertações utilizando-se os descritores: adolescencia, rede social e autoimagem.	Como resultados, percebeu-se que o uso de redes sociais interfere na percepção subjetiva que os jovens têm sobre si mesmos em vários aspectos: físicos, comportamentais, alimentares e sociais. Além disso, a busca extrema para atingir padrões disseminados nas redes sociais leva ao desenvolvimento ou agravamento de sintomas e transtornos psicológicos. Conclui-se que a forma e a frequência na qual as redes sociais são usadas refletem significativamente e na autoimagem do adolescente, são altamente reforçadas pelo grupo social e podem acarretar sintomas ou transtornos psiquiátricos. Destaca-se a importância da família e escola para o desenvolvimento

					de uma autoimagem saudável.
2023	SILVA, Livianne Gomes da; ALMEIDA, Nádya Maria Girão Saraiva de.	FERRAMENTAS EDUCATIVAS SOBRE A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA IMAGEM CORPORAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	Identificar as ferramentas educativas disponíveis sobre a influência das mídias sociais na imagem corporal de adolescentes na literatura	Método: estudo de revisão integrativa realizada na PubMed, ScienceDirect, Lilacs e Medline via BVS, pelos critérios orientadores PICO; através do DECs e MeSH: mídias sociais, rede social, imagem corporal, adolescentes e educação, nos idiomas português, espanhol e inglês.	Conclusão: a mídia social tem contribuído para o aumento da pressão corporal. Além disso, a internalização da mídia está relacionada com a insatisfação da imagem corporal entre adolescentes do sexo feminino. Conclui-se que existe uma grande demanda por intervenções sobre imagem corporal e influência da mídia social para adolescentes. Consequentemente, há uma necessidade de ações educativas que abordam o uso de mídias sociais e preocupações com a imagem corporal entre meninas adolescentes para prevenir e minimizar danos potenciais à saúde.

Fonte: Próprio autor, 2025.

5 DISCUSSÃO

Os estudos analisados na presente pesquisa reforçam que a influência das redes sociais tem sido um dos principais fatores ligados à insatisfação corporal em adolescentes do ensino médio. A constante exposição a padrões estéticos idealizados, compartilhados em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, contribui para a construção de uma autoimagem distorcida e, muitas vezes, negativa. De acordo com Brito, Thimóteo e Brum (2020), durante a

pandemia de COVID-19, o uso intensivo das redes sociais aumentou a comparação entre os jovens e os corpos apresentados nas mídias digitais, elevando os níveis de insatisfação com a própria aparência.

Esses achados são compatíveis com o que afirmam Severo e Tenório (2021), ao destacarem que os adolescentes, por serem usuários frequentes das redes sociais e estarem em uma fase de construção da identidade, são mais suscetíveis às influências externas. As mídias sociais promovem um ideal de beleza muitas vezes inatingível, que pode gerar frustração, baixa autoestima e até transtornos psicológicos. Justino, Enes e Nucci (2020) também observaram que adolescentes com sobrepeso ou obesidade apresentam maior propensão à insatisfação com a imagem corporal, especialmente entre meninas.

Nesse contexto, torna-se evidente a ligação entre a obesidade na adolescência e os impactos causados pelas redes sociais. Ades e Kerbauy (2002) destacam que a obesidade, além de suas implicações físicas, também pode causar sofrimento psíquico e exclusão social. Essa exclusão é potencializada no ambiente virtual, onde o corpo é frequentemente exposto a julgamentos e comparações. Lara, Francatto e Avíncola (2022) confirmam essa realidade ao demonstrarem que adolescentes do ensino médio, especialmente do sexo feminino, relatam insatisfação intensa com o próprio corpo devido aos padrões divulgados nas redes.

Além disso, Dubena e Schwambach (2022) apontam que o uso excessivo das redes sociais pode desencadear distúrbios como o transtorno dismórfico corporal, o que demonstra a gravidade da relação entre mídias sociais e saúde mental. A pesquisa de Silva e Mea (2023) reforça que a busca por aceitação nas redes sociais está ligada à percepção negativa que os adolescentes desenvolvem sobre si mesmos, influenciando aspectos físicos, comportamentais e alimentares.

Diante disso, fica evidente que a insatisfação corporal entre adolescentes do ensino médio não pode ser dissociada da influência das redes sociais. A pressão por um corpo ideal, alimentada por conteúdos digitais, reforça padrões excludentes e afeta diretamente a autoestima dos jovens. Como ressaltam Barros et al. (2023), é urgente que pais, educadores e profissionais da saúde desenvolvam ações que promovam uma relação mais equilibrada com a imagem corporal, incentivando o pensamento crítico e o uso consciente da tecnologia.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida observou a influência das redes sociais na insatisfação corporal de adolescentes do ensino médio, considerando o uso intensivo dessas plataformas e sua relação com a construção da autoimagem dos jovens. Ao longo do trabalho, discutiu-se como o acesso constante a conteúdos idealizados sobre beleza pode impactar negativamente a percepção do próprio corpo, especialmente em uma fase marcada por mudanças físicas, emocionais e sociais. Também foi abordada a obesidade na adolescência como fator que agrava a insatisfação corporal diante dos padrões estéticos promovidos nas mídias digitais.

Os objetivos do estudo foram alcançados, visto que foi possível identificar as redes sociais mais utilizadas pelos adolescentes, além de analisar como a obesidade pode influenciar na insatisfação com a imagem corporal dentro de um ambiente digital que valoriza corpos irreais. A discussão teórica, sustentada por autores da área e estudos recentes, permitiu compreender os impactos emocionais e sociais que envolvem esse fenômeno.

Com isso, foi possível constatar que o uso das redes sociais influencia diretamente na insatisfação corporal dos adolescentes, uma vez que esses ambientes digitais promovem padrões de beleza idealizados, estimulam a comparação social e contribuem para o aumento da pressão estética. Essa influência, somada a fatores como sobrepeso, baixa autoestima e falta de aceitação corporal, torna os adolescentes mais vulneráveis emocionalmente.

Nesse sentido, observou-se que a maioria dos adolescentes que consomem redes sociais diariamente tende a se comparar com imagens publicadas por influenciadores, celebridades ou até colegas. Tal comportamento gera sentimentos de inadequação, baixa autoestima e, em casos mais graves, pode desencadear transtornos alimentares e distúrbios emocionais. Os estudos analisados no quadro de resultados reforçaram essa realidade, demonstrando que tanto meninas quanto meninos sofrem com as exigências dos padrões corporais impostos nas mídias sociais. Além disso, os adolescentes com sobrepeso ou obesidade tendem a sentir-se ainda mais pressionados e excluídos desses padrões, o que reforça a necessidade de atenção por parte da escola, da família e dos profissionais da saúde.

O estudo também revelou que a insatisfação corporal não está apenas relacionada à estética, mas ao sentimento de pertencimento e aceitação social. As redes sociais, ao mesmo tempo que oferecem espaço para interação e expressão, também se tornam locais de exposição

e julgamento. Essa ambiguidade reforça a importância do uso consciente da internet e do desenvolvimento de ações educativas que promovam o respeito à diversidade corporal e à valorização da autoestima.

Assim, conclui-se que esse estudo contribui para o campo da Educação Física e da saúde adolescente ao destacar a relação entre as redes sociais e a imagem corporal dos jovens. Os dados apresentados reforçam a importância de uma abordagem crítica sobre o conteúdo digital consumido pelos adolescentes, bem como a necessidade de projetos escolares que incentivem o cuidado com o corpo de forma saudável, sem submissão aos padrões estéticos irreais.

Diante de tais considerações, recomenda-se para trabalhos futuros um maior aprofundamento sobre o papel da escola e da Educação Física na promoção de uma imagem corporal positiva. Também é importante investigar estratégias educativas que envolvam o uso consciente das redes sociais e promovam a saúde emocional dos adolescentes frente à pressão estética do mundo digital.

REFERÊNCIAS

- ADES, Lia; KERBAUY, Rachel Rodrigues. **Obesidade: realidades e indagações**. Psicologia USP, v. 13, p. 197-216, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/psp/a/fvvC8TwwVg99ysSSKpxj8Fs/>. Acesso em: 20 maio. 2025.
- BRITO, A. A. de; THIMÓTEO, T. B.; BRUM, F. REDES SOCIAIS, SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A IMAGEM CORPORAL DE ESTUDANTES ADOLESCENTES E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). **Temas em Educação Física Escolar**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 105–125, 2020. DOI: 10.33025/tefe.v5i2.3032. Disponível em: <https://portalespiral.cp2.g12.br/index.php/temasemedfísicaescolar/article/view/3032>. Acesso em: 21 maio. 2025.
- CASTRO, Sid. **WhatsApp: história e evolução do aplicativo de mensagem**. 2023. Disponível em: <https://segredosdomundo.r7.com/historia-do-whatsapp/>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- CIDESP. **O que significa Instagram? Descubra seu verdadeiro sentido!** 2025. Disponível em: <https://cidesp.com.br/artigo/o-que-significa-instagram/>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- CRUZ, Elaine Patricia. **Brasil tem 24,3 milhões de crianças e adolescentes que usam internet**. 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/brasil-tem-243-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-utilizando-internet>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- DUBENA, Maria Fernanda Costa; SCHWAMBACH, Cornelio. A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA INSATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL ADOLESCENTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS. **Anais Simpósio de Pesquisa e Seminário de Iniciação Científica**, v. 1, n. 7, 2022.
- FERREIRA, Nara. **A influência das redes sociais na percepção do corpo**. 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/saude/2024/10/6972327-a-influencia-das-redes-sociais-na-percepcao-do-corpo.html>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- GARCIA, Mariana. **Obesidade pode afetar metade das crianças e adolescentes brasileiros até 2035, aponta Atlas Mundial**. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2024/03/01/obesidade-pode-afetar-metade-das-criancas-e-adolescentes-brasileiras-ate-2035-aponta-atlas-mundial.ghtml>. Acesso em: 12 maio. 2025.
- GUIMARÃES, Isabel Cristina Teixeira. **(In)satisfação com imagem corporal em adultos usuários de redes sociais: Estudo Pro-Saúde**. 24 jul. 2020. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/16536>. Acesso em: 12 maio. 2025.
- HERCOWITZ, Andrea. **Obesidade na adolescência: causas, consequências e como lidar**. 2017. Disponível em: <https://www.minhavidacom.br/materias/materia-14903>. Acesso em: 21 maio. 2025.
- JUSTINO, Maraísa I. C.; ENES, Carla Cristina; NUCCI, Luciana Bertoldi. Imagem corporal autopercebida e satisfação corporal de adolescentes. **Revista Brasileira de Saúde Materno**

Infantil, v. 20, p. 715–724, 30 out. 2020.

LARA, Camila Clozato; FRANCATTO, Evelyn Mairy; AVÍNCOLA, Alexandre da Silva. Impacto das redes sociais sobre a insatisfação corporal em meninas adolescentes no Ensino Médio. **Redin - Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 11, n. 2, p. 32–47, 22 dez. 2022.

MANCINI, Marcio C. **Tratado de obesidade**. 2. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

MARCHISOTTI, Frederico. **Quais os tipos de Obesidade?** 2020. Disponível em: <https://drfrederico.med.br/quais-os-tipos-de-obesidade/>. Acesso em: 12 maio. 2025.

MARQUES, Ana. **Instagram**: o que é, história e como funciona a rede social. 2025. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/instagram-o-que-e-historia-e-como-funciona-a-rede-social/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

MARQUES, Ana. **WhatsApp**: o que é, história e principais funções do mensageiro. 2025. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/whatsapp-historia-principais-recursos-e-como-funciona-o-mensageiro/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

OLIVEIRA, Hugo. **Pesquisa científica**: o que é, os tipos e qual a importância? 2012. Disponível em: <https://blog.grancursosonline.com.br/pesquisa-cientifica/>. Acesso em: 20 maio. 2025.

SANTOS, Bianca Soares dos; FERNANDES, Nathália Dalla Vecchia; MASQUIO, Deborah Cristina Landi. Redes sociais e insatisfação com a imagem corporal em estudantes da área da saúde. **O Mundo da Saúde**, v. 47, 6 set. 2023.

SEVERO, Andressa; TENÓRIO, Maria Eduarda. A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS E DO USO DAS REDES SOCIAIS NA (IN)SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 10, n. 1, 2021.

SILVA, Hannah Lupato; MEA, Cristina Pilla Della. Uso de redes sociais e autoimagem em adolescentes: uma revisão narrativa. **Psicologia em Ênfase**, v. 4, p. 34–45, 1 nov. 2023.

SILVA, Livianne Gomes da; ALMEIDA, Nádia Maria Girão Saraiva de. FERRAMENTAS EDUCATIVAS SOBRE A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA IMAGEM CORPORAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 3, p. e432812, 1 mar. 2023.

SILVA, Victor Hugo; OTAVIO, Murillo. **Acesso à internet cresce no Brasil e chega a 84% da população em 2023, diz pesquisa**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/11/16/acesso-a-internet-cresce-no-brasil-e-chega-a-84percent-da-populacao-em-2023-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SILVA, Victor Hugo. **83% das crianças e adolescentes que usam internet no Brasil têm contas em redes sociais, diz pesquisa**. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/10/23/83percent-das-criancas-e-adolescentes->

que-usam-internet-no-brasil-tem-contas-em-redes-sociais-diz-pesquisa.ghtml. Acesso em: 20 abr. 2025.

SOUSA; Marcela Tavares; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. **Revisão integrativa**: o que é e como fazer? 2010. Disponível em: https://journal.einstein.br/wp-content/uploads/articles_xml/1679-4508-eins-S1679-45082010000100102/1679-4508-eins-S1679-45082010000100102-pt.pdf?x56956. Acesso em: 20 abr. 2025.

VERISSIMO, Luan. **WhatsApp**: Quando foi criado e como ele melhorou sua vida. 2025. Disponível em: <https://acessogeek.com/quando-foi-criado-o-whatsapp/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

VIDAL, Aleteia Patrícia Casarotto; BASTOS, Aline Almeida. **Obesidade**: O que é, sintomas, tratamentos e causas. 2022. Disponível em: <https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/obesidade>. Acesso em: 12 maio. 2025.